

УДК 342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933575>

О.О. ЛЕОНОВ,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0699-6088>

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O.O. LEONOV,

Ph.D. Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0699-6088>

CONCEPT AND TYPES OF CITIZENS' RIGHTS IN THE FIELD OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS AN OBJECT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації економічної системи України підприємницька діяльність набуває все більшого значення. Правове регулювання підприємницької діяльності є основою для забезпечення прав громадян, які займаються бізнесом. Проте, незважаючи на наявність правової бази, що регулює підприємницьку діяльність, існують значні прогалини та невизначеності у розумінні прав громадян у цій сфері. Актуальність дослідження визначається необхідністю удосконалення адміністративно-правового регулювання прав громадян у сфері підприємницької діяльності, що сприятиме підвищенню рівня правової захищеності суб'єктів підприємництва та створенню сприятливих умов для розвитку бізнесу. Недостатньо чітко визначені права громадян у цій сфері призводять до правових конфліктів, знижують ефективність державного регулювання і створюють перешкоди для розвитку підприємництва. **Метою** статті є визначення понять і видів прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Використано **методи**: соціологічний - для дослідження впливу правового регулювання на реальні умови ведення підприємницької діяльності, оцінки ефективності правозастосування та виявлення проблемних аспектів; емпіричний - для збору та аналізу даних, що стосуються правового регулювання підприємницької діяльності, включаючи статистичні дані, юридичну практику та інші фактичні матеріали. **Результати.** Встановлено, що права громадян у сфері підприємницької діяльності - це сукупність правових норм і гарантій, які дозволяють кожному громадянину здійснювати підприємницьку діяльність на законних підставах. До них входять право на вільний вибір виду підприємницької діяльності, право на створення і реєстрацію підприємства, право на ведення господарської діяльності, право на захист своїх економічних інтересів і власності, а також право на отримання державної підтримки у разі необхідності. **Висновки.** Права громадян у сфері підприємницької діяльності, як об'єкта адміністративно-правового регулювання, є неоднорідними і можуть бути класифіковані за декількома критеріями. По-перше, за організаційною формою реалізації - це права, які реалізуються як фізичною особою-підприємцем або через створення юридичної особи. По-друге, за сферою підприємницької діяльності - це може бути виробництво матеріальних благ, створення інтелектуальної власності або надання послуг. По-третє, за ступенем санкціонування державою - це права, що реалізуються без отримання спеціальних дозволів (ліцензій), за умови отримання спеціального дозволу (ліцензії) або на основі спеціальної процедури, такої як проходження конкурсу або аукціону. Нарешті, за напрямком захисту - це право на вільний вибір сфери діяльності, право на захист і право на отримання адміністративних послуг.

Ключові слова: права; громадяни; підприємницька діяльність; об'єкт; адміністративно-правове регулювання

Problem statement. In the current conditions of economic system transformation in Ukraine, entrepreneurial activity is gaining increasing significance. The legal regulation of entrepreneurial activity is fundamental for ensuring the rights of citizens engaged in business. However, despite the existing legal framework that regulates entrepreneurial activity, there are

significant gaps and uncertainties in understanding the rights of citizens in this field. The relevance of this research is determined by the need to improve the administrative and legal regulation of citizens' rights in the field of entrepreneurial activity, which will enhance the level of legal protection for business entities and create favorable conditions for business development. Insufficiently defined rights of citizens in this area lead to legal conflicts, reduce the efficiency of state regulation, and create obstacles for entrepreneurship development. The **purpose** of this article is to define the concepts and types of citizens' rights in the field of entrepreneurial activity as an object of administrative and legal regulation. The **methods** used include: the sociological method for studying the impact of legal regulation on the actual conditions of conducting entrepreneurial activity, assessing the effectiveness of law enforcement, and identifying problematic aspects; and the empirical method for collecting and analyzing data related to the legal regulation of entrepreneurial activity, including statistical data, legal practices, and other factual materials. **Results.** It has been established that the rights of citizens in the field of entrepreneurial activity consist of a set of legal norms and guarantees that allow every citizen to engage in entrepreneurial activity on legal grounds. These rights include the right to freely choose the type of entrepreneurial activity, the right to establish and register an enterprise, the right to conduct business activities, the right to protect their economic interests and property, and the right to receive state support if necessary. **Conclusions.** The rights of citizens in the field of entrepreneurial activity, as an object of administrative and legal regulation, are heterogeneous and can be classified based on several criteria. Firstly, by the organizational form of implementation – these are rights realized as an individual entrepreneur or through the creation of a legal entity. Secondly, by the field of entrepreneurial activity – this may involve the production of material goods, the creation of intellectual property, or the provision of services. Thirdly, by the degree of state sanction – these are rights realized without obtaining special permits (licenses), under the condition of obtaining a special permit (license), or based on a special procedure such as participating in a competition or auction. Finally, by the direction of protection – these include the right to freely choose the field of activity, the right to protection, and the right to receive administrative services.

Keywords: rights; citizens; entrepreneurial activity; object; administrative and legal regulation

Постановка проблеми

У сучасних умовах розвитку економіки та правової системи України, підприємницька діяльність відіграє важливу роль у забезпеченні економічного зростання, створенні робочих місць та підвищенні рівня добробуту населення. Однак, у сфері підприємницької діяльності постає чимало проблем, пов'язаних із правами громадян, які займаються підприємництвом. Незважаючи на існування правової бази, яка регулює підприємницьку діяльність, багато аспектів прав громадян залишаються недостатньо дослідженими і чітко визначеними.

Відсутність чіткого визначення та розуміння прав громадян у сфері підприємницької діяльності призводить до правових невизначеностей, ускладнює реалізацію підприємницьких ініціатив і викликає суперечки між суб'єктами підприємства та державними органами.

Важливим завданням України як сучасної, соціально спрямованої та демократичної держави є забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина у всіх сферах суспільного життя. Одним із таких прав є право на підприємницьку діяльність. Закріплене Конституцією України право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, безпосередньо пов'язана з низкою інших конституційних прав та свобод, зокрема, правами: на вільний особистісний

розвиток (ст.23); на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст.34); володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст.41); на працю (ст.43); на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст.48) тощо [1]. А тому вказане право має вагомe значення в загальному механізмі реалізації конституційних прав громадян.

Окремі аспекти забезпечення прав громадян у сфері підприємницької діяльності розглядали в В. Авер'янов, О. Бандурка, О. Мельниченко та інші. Наприклад, В. Авер'янов досліджував ефективність взаємодії між підприємцями та державними органами в контексті адміністрування і контролю підприємницької діяльності, тоді як О. Бандурка зосереджувався на впливі адміністративних процедур на підприємництво. Незважаючи на значний теоретичний внесок цих дослідників, недостатньо вивченими залишаються питання розуміння і окреслення прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання.

Тому *мета* статті полягає у визначенні поняття та окресленні видів прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Її *новизною* є теоретичний підхід щодо визначення поняття та узагальнення переліку видів прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта ад-

міністративно-правового регулювання. Відповідно, *завданнями* – з'ясувати сутність поняття підприємництва; розглянути специфіку права на підприємницьку діяльність в контексті адміністративно-правового регулювання; здійснити класифікацію відповідних прав громадян.

Право на підприємницьку діяльність та його конституційний статус

В теорії права право на підприємницьку діяльність відносять до одного з основних прав людини, які визначаються як гарантована законом міра свободи (можливості) особистості, яка у відповідності з досягнутим рівнем розвитку суспільства здатна забезпечити її існування і розвиток та закріплена в якості міжнародного стандарту як загальна і рівна для всіх людей. За сферою реалізації у суспільному житті права і свободи людини і громадянина поділяють на: особисті (громадянські) права – це природні, основоположні, невід'ємні права; політичні права – можливості (свободи) громадянина брати участь в управлінні державою та суспільному житті, впливати на діяльність різних державних органів, а також громадських організацій; соціальні; культурні; екологічні, а також економічні права – можливості (свободи) людини і громадянина розпоряджатися предметами споживання та основними результатами господарської діяльності: власністю і працею, проявляти ініціативу у реалізації своїх здібностей, брати участь у виробництві матеріальних та інших благ. Найголовніші з них: право на приватну власність, підприємницьку діяльність [2, с.5-7]. Отже, права, пов'язані з підприємницькою діяльністю, є тією складовою, що визначає міру економічної свободи людини в контексті її основних прав та свобод.

Таким чином, слід підкреслити доцільність включення ознаки конституційності цього права до кола ознак, які характеризують поняття підприємницької діяльності. Так, на погляд А. Мосійчука, право людини і громадянина на підприємницьку діяльність – це визнана та гарантована Конституцією та законами України можливість людини і громадянина самостійно, ініціативно, систематично, на власний ризик діяти у сфері виробництва, розподілу, обміну, надання послуг, зайняття торгівлею та використання матеріальних благ з метою одержання прибутку [3]. Окремі елементи наведеного підходу вченого ґрунтуються саме на законодавчому визначенні підприємницької діяльності.

Визначення та суб'єкти підприємництва

Господарський кодекс України надає таке визначення підприємництва – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [4]. Д.Ю. Параманов підприємницьку діяльність визначає як різновид активної взаємодії суб'єкта підприємницької діяльності з соціально-економічною системою, у процесі якої, з одного боку, забезпечуються умови для інноваційного розвитку цієї системи, а з іншого – задовольняються потреби матеріального характеру підприємця. Серед характерних ознак підприємницької діяльності автор виділяє: 1) самостійність дій підприємця, що базується на праві безперешкодного прийняття суб'єктивних рішень щодо технології господарювання; 2) реалізація діяльності є систематичною та легальною, орієнтованою на отримання матеріальних вигод від сфери суспільного виробництва; 3) є частиною господарської діяльності, відмінної від господарської діяльності некомерційного виду спрямуванням на отримання прибутку та від господарської діяльності комерційного виду процесом суспільного виробництва, заснованою на новаторстві та інноваціях [5, с.124-125].

Доцільно вказати, що ще однією ознакою підприємницької діяльності є її провадження певним суб'єктом. Окрім того законодавство визначає перелік суб'єктів, яким заборонено її здійснення. Відповідно до Господарського кодексу суб'єктами господарської діяльності (у тому числі підприємницької) можуть бути: 1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці [4].

Згідно Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка настає з 18 років. Або у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, а також повна дієздатність може бути надана з 16 років особі, яка працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або ба-

тьком дитини [6]. Єдиною чинною статтею Закону України "Про підприємництво" встановлено перелік категорій громадян, яким не допускається заняття підприємницькою діяльністю: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю [7].

Роль свободи у конституційному праві на підприємницьку діяльність

Отже, реалізувати право на підприємницьку діяльність можуть особи з повною цивільною дієздатністю, правовий статус яких відповідно до закону не виключає такої можливості. Названі ознаки: самостійність, систематичність, ризикованість, легальність та комерційність – не можуть існувати окремо від такої характерної риси підприємницької діяльності, як її свобода. А.Ю. Олійник справедливо підкреслює, що ознаками реалізації конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність є: 1) втілення конституційних норм в реальні суспільні відносини; 2) зазначені норми регулюють свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність, що спрямована на: а) вироблення продукції; б) надання послуг та інформації; в) виконання робіт; г) здійснення різноманітних послуг; д) створення духовних благ; 3) метою діяльності є отримання: а) прибутку; б) соціального результату [8, с.19].

Тобто ознаки підприємницької діяльності опосередковані наявністю її свободи. О.В. Басай визначає свободу як право на вибір будь-якого виду і форми підприємництва у будь-якій його сфері та встановлених законом організаційно-правових форм, створення нових форм підприємництва. А також вона виражається у вільному розпорядженні своїми здібностями до праці, що виявляється в свободі вибору роду діяльності або професії, свободі від несумлінної

конкуренції і монопольної діяльності, а також у загальній свободі вчиняти все, що не заборонено законом. Свобода підприємництва, на думку автора, є швидше свободою економічної діяльності в найширшому значенні без урахування реальної моделі її здійснення. При цьому реалізація прав підприємців, з одного боку, забезпечується, а з іншого – обмежується державою з урахуванням об'єктивних суспільних інтересів. Вона не є абстрактною категорією, а наповнена конкретним змістом, обмеженнями та заборонами [9]. Тож свобода підприємницької діяльності має мати конкретний нормативно-правовий вираз.

Таким чином, підприємницькою діяльністю є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку, яка здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) шляхом виробництва, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг. Вона включає в себе процеси організації, управління, контролю і розвитку бізнесу, а також взаємодію з різними учасниками ринку. Важливою умовою реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність є її свобода. Вона знаходить свій вияв у наданні громадянам права безперешкодного вибору в межах вимог чинного законодавства форм, видів, способів, напрямків підприємництва, його реалізації на рівних та недискримінаційних умовах. Свобода підприємницької діяльності є ключовою необхідністю для існування прав громадян в цій сфері, а саме: права на залучення найманої праці, право власності на результати підприємництва тощо.

Щодо специфіки права на підприємницьку діяльність в контексті адміністративно-правового регулювання А.В. Ковач підкреслює, що реалізація права на підприємницьку діяльність неможлива без активної участі держави. Вона відбувається відповідним способом, з використанням належних засобів та дотриманням умов. Порядок організації реалізації права представляє собою цілий юридичний механізм. Щодо конституційного права на підприємницьку діяльність – він встановлений на законодавчому рівні як процедурно-правовий, через те, реалізація права на підприємницьку діяльність не зводиться лише до закріплення цього права за суб'єктом, а означає користування правом у регламентованому законодавством процедурно-правовому порядку [10, с.212].

На погляд А.М. Чорної, адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

має велике значення для держави. Адже підприємство, як і ринкова економіка, не має природженого імунітету проти монополізму, інфляції та спадів ділової активності. Якщо держава залишається байдужою, ці процеси починають прогресувати, завдаючи чималих економічних і соціальних збитків. Підприємство також не може самостійно вирішувати складні регіональні проблеми, що виникають під впливом історичних, національних, демографічних та інших неринкових факторів. Для їх вирішення потрібне втручання держави, її відповідна регіональна політика. Таким чином, без втручання держави, без державного регулювання підприємство ніколи не зможе зробити виробництво економічно безпечним, гарантувати реалізацію соціально-економічних прав людини, вирівняти структурні та регіональні диспропорції та ін. [11, с.131].

Основи та класифікація адміністративного регулювання підприємства

В загальному розумінні, адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності включає дії спеціально уповноважених суб'єктів щодо встановлення норм поведінки в сфері реалізації цієї діяльності та забезпечує дотримання такої поведінки шляхом заходів державного примусу. С.С. Лисенко відмічає, що предметом адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі є питання легалізації суб'єктів торгівельної діяльності, патентування, ліцензування та сертифікації, захисту прав споживачів, притягнення винних осіб, які порушили правила торгівлі, до адміністративної відповідальності, а також питання антимонопольного регулювання [12, с.5]. Означене зауваження відображає те, що адміністративно-правове регулювання безпосередньо стосується упорядкування здійснення підприємницької діяльності, у тому числі з метою забезпечення рівних можливостей її здійснення на основі висування необхідних умов її здійснення.

Слід підкреслити, що основною метою адміністративно-правового регулювання прав громадян у сфері підприємницької діяльності є узгодження їх реалізації з публічними інтересами, зокрема отримання суспільної користі від її провадження (офіційне працевлаштування найманих працівників, дотримання вимог оподаткування тощо).

Також диференціація означених прав залежить безпосередньо від різновиду самої підпри-

ємницької діяльності. Ж. Крисько диференціює комерційну діяльність: 1) за об'єктом купівлі-продажу: фактори виробництва, необхідні для здійснення виробничого процесу; вироблені товари й створені технології; вільні виробничі активи; вільні кошти й паперові активи; за роллю підприємства в процесі купівлі-продажу: в одних випадках воно є покупцем, в інших – продавцем; 2) за характером зміни права власності: право власності переходить іншій особі – продаж, купівля; право власності не переходить іншій особі – оренда, лізинг; 3) за характером вигоди в результаті угоди: безпосереднє одержання прибутку (реалізація виготовлених товарів і розроблених технологій, виконання робіт і надання послуг), створення умов для одержання прибутку в майбутньому (придбання факторів виробництва), зниження витрат виробництва (продаж і здача в оренду вільних активів), капіталізація вільних коштів (інвестування в цінні папери) [13, с.81].

Як вказує С.І. Бевз, пропонується така класифікація підприємницької діяльності: 1) за предметом діяльності учасників відповідних правовідносин: виробнича підприємницька діяльність та невиробнича підприємницька діяльність; 2) за суб'єктом – учасником відповідних правовідносин: підприємство без створення юридичної особи (просте); підприємство зі створенням юридичної особи (складне); 3) залежно від наявності обмежень на заняття підприємницькою діяльністю: 1) вільна підприємницька діяльність; 2) дозвільна підприємницька діяльність (включає діяльність, що провадиться з обмеженнями, встановленими законодавством): обмеження, пов'язані з організаційно-правовою формою підприємства; обмеження, пов'язані з формою власності суб'єкта підприємства; обмеження, пов'язані з потребою отримання ліцензії; обмеження, пов'язані з потребою отримання патенту [14, с.15-16].

Доповнюючи цю класифікацію, А.Ю. Олійник наголошує на тому, що виробнича підприємницька діяльність включає реалізацію права на: а) вироблення продукції; б) надання послуг та інформації; в) виконання робіт; г) здійснення різноманітних послуг; д) створення духовних благ тощо [8, с.20]. Перелічені критерії хоча й мають більш економічну спрямованість, разом із цим доцільно підкреслити, що кожний окремий різновид підприємницької діяльності (наприклад, купівля-продаж, лізинг, ринок цінних паперів тощо) визначає й відповідне коло адміністративно-правових актів, що її врегульовують.

Висновки

1. Права громадян у сфері підприємницької діяльності – це сукупність правових норм та гарантій, які забезпечують можливість кожного громадянина здійснювати підприємницьку діяльність на законних підставах. Вони включають право на вільний вибір виду підприємницької діяльності, право на створення та реєстрацію підприємства, право на ведення господарської діяльності, право на захист своїх економічних інтересів та власності, а також право на отримання підтримки від держави у випадку необхідності, тощо.

2. Права громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання не є однорідними, а тому їх доцільно поділити з огляду на такі критерії: за організаційною формою реалізації - як фізична особа-підприємець або через створення юридичної

особи; за сферою підприємницької діяльності - виробництво матеріальних благ, створення інтелектуальної власності або надання послуг; за ступенем санкціонування державою - без отримання спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються за умови отримання спеціального дозволу (ліцензії) або на основі спеціальної процедури (проходження конкурсу, аукціону тощо); за напрямком захисту – право на вільний вибір сфери діяльності, право на захист та право на отримання адміністративних послуг.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
2. Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Белов Д. М., Данканич М. М. Основні права людини. Ужгород, 2003. 66 с.
3. Мосійчук А. Право людини на підприємницьку діяльність: поняття, зміст. <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3711/1/Mosijhuk.pdf>
4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
5. Параманов Д. Ю. Про поняття підприємницької діяльності: адміністративний аспект. *Юридична наука*. 2020. № 7 (109). С. 119-127.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n297>
7. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text>
8. Олійник А. Ю. Реалізація конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. Вип. 2(31). С. 19-22
9. Басай О. В. Свобода підприємництва як правовий принцип. <http://conference.nau.edu.ua/index.php/TL/PRAVYMYR/paper/view/1597/978>
10. Ковач А. В. Право людини на підприємництво. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 2. С. 212-215
11. Чорна А. М. Підприємницька діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 5. С. 128-132
12. Лисенко С. С. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: монографія. Київ: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 176 с.
13. Крисько Ж. Сутність та види комерційної діяльності підприємства. *Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє*. 2013. Вип. 18. С. 75-83.
14. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: навч. посіб. / за заг. ред. С. І. Бевз. К.: ПП "Фірма "Гранма", 2012. 92 с.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2010, 72(1), 2598. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
2. Bysaha, YU. M., Palinchak, M. M., Byelov, D. M., & Dankanych, M. M. (2003). *Osnovni prava lyudyiny* [Basic human rights]. Uzhhorod (in Ukr.).
3. Mosiychuk, A. *Pravo lyudyiny na pidpryyemnytsku diyalnist: ponyattya, zmist* [Human right to entrepreneurial activity: concept, meaning]. <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3711/1/Mosijhuk.pdf> (in Ukr.).

4. *Hospodarskyy kodeks Ukrainy* [Economic Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 436-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (in Ukr.).
5. Paramanov, D. YU. (2020). Pro ponyattya pidpryyemnytskoyi diyalnosti: administratyvnyy aspekt [On the concept of entrepreneurial activity: administrative aspect]. *Yurydychna nauka*, 7(109), 119-127 (in Ukr.).
6. *Tsyvilnyy kodeks Ukrainy* [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n297> (in Ukr.).
7. *Pro pidpryyemnytstvo* [About entrepreneurship]. Zakon Ukrainy (07.02.1991 No. 698-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text> (in Ukr.).
8. Oliynyk, A. YU. (2020). Realizatsiya konstytutsiyanoi svobody osoby na vyrobnychu pidpryyemnytsku diyalnist [Realization of the constitutional freedom of a person for industrial entrepreneurial activity]. *Prykarpatskyy yurydychnyy visnyk*, 2(31), 19-22 (in Ukr.).
9. Basay, O. V. *Svoboda pidpryyemnytstva yak pravovyy pryntsyp* [Freedom of entrepreneurship as a legal principle]. <http://conference.nau.edu.ua/index.php/TL/PRAVVYMIR/paper/view/1597/978> (in Ukr.).
10. Kovach, A. V. (2012). Pravo lyudyny na pidpryyemnytstvo [Human right to entrepreneurship]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 212-215 (in Ukr.).
11. Chorna, A. M. (2017). Pidpryyemnytska diyalnist yak obyekt administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Entrepreneurial activity as an object of administrative and legal regulation]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5), 128-132 (in Ukr.).
12. Lysenko, S. S. (2018). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya pidpryyemnytskoyi diyalnosti u sferi to-rhivli* [Administrative and legal regulation of entrepreneurial activity in the field of trade]. Monohrafiya. Kyiv: Vydavnychyy dim "Helvetyka" (in Ukr.).
13. Krysko, ZH. (2013). Sutnist ta vydy komertsiyanoi diyalnosti pidpryyemstva [The essence and types of commercial activity of the enterprise]. *Ukrayinska nauka: mynule, suchasne, maybutnye*, (18), 75-83 (in Ukr.).
14. Bezv, S. I. (Red.). (2012). *Pidpryyemnytske pravo v skhemakh: zahalna chastyna* [Business law in schemes: general part]. Navch. posib. K.: PP "Firma "Hranmna" (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 128–134 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933575
http://forumprava.pp.ua/files/128-134-2024-2-FP-Leonov_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_14.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.05.2024
Accepted: 13.06.2024
Published: 14.06.2024
Available online: 14.06.2024

Cite as:
 Леонов, О. О. (2024). Поняття та види прав громадян у сфері підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. *Форум Права*, 79(2), 128–134. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933575>

Leonov, O. O. (2024). Ponyattya ta vydy prav hromadyan u sferi pidpryyemnytskoyi diyalnosti yak obyekta administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Concept and Types of Citizens' Rights in the Field of Entrepreneurial Activity as an Object of Administrative and Legal Regulation]. *Forum Prava*, 79(2), 128–134. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933575>